

РОЛЬ СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Соатова Ойдин Рашид кизи

Сурхандарьинская область, ТЕРДУ,

магистратура 2 курс направление лингвистика

Аннотация: Все слова в русском языке относятся к определенной части речи. Они группируются в зависимости от того, какие имеют грамматические и морфологические признаки. А также какие функции они выполняют в предложении. В данной статье рассматриваются виды и роль служебные части речи в предложении.

Ключевые слова: грамматические и морфологические признаки, части речи, служебные слова, сложноподчиненное предложение, модальные слова.

Служебные части речи отличаются от знаменательных (самостоятельных) тем, что не имеют конкретного лексического или грамматического значения. Между тем около 25% речи составляют именно служебные слова и части речи.

Служебные части речи — это предлоги, союзы и частицы. Они не изменяются по роду или времени, не являются отдельными членами предложения. У каждой служебной части речи своя функция. Предлоги помогают выразить отношение имени существительного, местоимений или числительного к другим словам в предложении. Они уточняют смысл высказывания, связывают слова в предложении и создают обстоятельственные значения. Предлоги всегда находятся перед словом, с которым употребляются. В предложении «Возвращаюсь Красноярска четыре дня задержки рейса» нет предлогов. Но в целом можно расставить их по смыслу.

- «Из» — выражает пространственные отношения.
- «В» — временные отношения,
- «из-за» — причину или обстоятельство.

Именно грамотное употребление предлогов делает речь грамотной. Такие служебные части речи, как союзы, связывают между собой однородные члены предложения или части сложного предложения. Союзы бывают подчинительные и сочинительные. «И», «ни-ни», «также», «тоже», «зато», «но», «или», «однако», «то-то», «либо» — связывают части сложносочиненного предложения. Они делятся по функциям на: соединительные, противительные и разделительные. Примером использования противительного союза будет предложение: «Я приехал к ней, но она уже улетела». «Что», «чтобы», «потому что», «как будто» — все это примеры подчинительных союзов. Они соединяют части сложноподчиненного предложения. По значению их разделяют на: изъяснительные, причинные, временные, целевые, условные, следственные, уступительные и сравнительные. Например, в предложении «Они небрежно пнули дверь, как будто сюда не ходят приличные люди. Функция у союза «как будто» — объяснить, пояснить, указать на то, о чем говорят. Также функции служебной части речи может выполнять служебное слово. Так, в сложноподчиненных предложениях, это относительные местоимения и наречия. «Который», «где», «кто», «что», «куда», «откуда» и др. — их отличие от союзов в том, что они являются членами предложения. Частицы также являются служебной частью речи. Они выражают разные оттенки значения в предложении и служат для образования форм слов. Например, «Пусть всем будет весело!». Здесь частица «пусть» образует повелительное наклонение глагола «быть». Это формообразующая частица. Также частицы бывают модальными, они могут выражать: отрицание, усиление, вопрос, восклицание, сомнение, уточнение, ограничение и указание.

Человек поделил все части речи на главные и второстепенные. Теперь

первые – считаются главными и на них обращают больше внимания, а вторые остаются на заднем плане хочется. К ним относятся незаметные союзы, частицы и предлоги. Эти коротенькие слова даже не являются членами предложения. Но именно они станут связующим или наоборот разделяющим звеном, когда требуется грамотно построить предложение.

Модальные слова

Общее понятие о модальности

Факты действительности и их связи, являясь содержанием высказывания, могут мыслиться говорящим как реальность, как возможность или желательность, как долженствование или необходимость. Оценка говорящим своего высказывания с точки зрения отношения сообщаемого к объективной действительности называется формами наклонений, особой интонацией, а также лексическими средствами – модальными словами и частицами.

Модальные слова как особый разряд слов в русском языке

Модальными называются слова, посредством которых говорящий оценивает свое высказывание в целом или отдельные его части с точки зрения отношения их к объективной действительности. Например: Это, верно, кости гложет красногубый вурдалак (П.); Обстоятельства, верно, вас разлучили?(П.). В приведенных примерах слово верно является модальным словом. Оно выражает отношение говорящего к содержанию высказывания как предполагаемой возможности, причем в первом предложении модальное слово оттеняет отношение говорящего к содержанию всего высказывания, а во втором относится к одному из компонентов высказывания — подлежащему.

Модальные слова нередко близки к наречиям и частицам, так что разграничение первых и последних иногда оказывается затруднительным. Ср., например: Успехи наши действительно (частица) невелики.— Я прислушался: действительно (модальное слово), это был голос (Л.Т.).

Разряды модальных слов по значению

По значению выделяются две группы модальных слов:

1. Модальные слова, выражающие логическую оценку высказывания, уверенность говорящего в реальности сообщения: безусловно, верно, действительно, конечно, несомненно, разумеется и др. Например: Дважды два, безусловно, четыре.

К этой же группе относятся и фразеологические сочетания типа: в самом деле, само собой разумеется и др.

2. Модальные слова, выражающие значение возможности, предположения, вероятности сообщаемого: вероятно, возможно, видимо, по-видимому, кажется, наверно и др. Например: Мне показалось, что он, вероятно, долго раздумывал у двери, перед тем как войти (Горб.).

Сюда же относятся сочетания может быть, должно быть, по всей вероятности и др.

Соотносительность модальных слов с другими частями речи

Модальные слова как особый лексико-грамматический разряд слов соотносительны с различными частями речи, а именно:

а) с именами существительными: правда, факт, право. Ср.: Правда глаза колет (погов.).— Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал (П.);

б) с именами прилагательными краткой формы и наречиями: очевидно, конечно, действительно, верно и др. Ср.: Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно (Ч.).— Окна были закрыты жалюзи. Очевидно, в доме все еще спали (Ч.);

в) с безлично-предикативными словами: видно, слышно. Ср.: Хоть убей, следа не видно (П.).— Так, видно, она [Дуня] замужем?(П.);

г) с различными формами глагола: кажется, разумеется, значит, пожалуй, знать и др. Ср.: Как вам кажется письмо Чаадаева?(П.).— Я, кажется, хозяйке мил (П.);

д) с местоимениями: никак, само собой. Ср.: Воеводы не дремали, но

никак не успевали (П.).— Ты, никак, Фишка, стонешь?(Марк.); Глаза закрылись сами собой (Арс.).— Когда же мы увидимся ?— Не раньше лета, должно быть. Зимой едва ли... Само собою, если случится что, то дайте знать — приеду (Ч.).

Соотносительность модальных слов с другими частями речи является чисто внешней: переход в разряд модальных слов сопровождается полным преобразованием лексико-грамматической структуры слова. Модальные слова являются омонимами по отношению к знаменательным словам, с которыми они совпадают по звучанию. Ср.: Человек всегда имеет право на ученье, отдых и на труд (Л.-К.) (право — существительное).— Да где же это мой чепец ? Куда это он девался, право? (Т.) (право — модальное слово в значении «в самом деле, действительно»).

Лексико-грамматическое своеобразие модальных слов

Модальные слова отличаются от знаменательных, с которыми они связаны по происхождению, отсутствием номинативной функции. Модальные слова не являются названиями предметов, признаков или процессов, обозначаемых знаменательными словами; они лишены грамматической связи со словами, составляющими предложение, и не являются членами предложения. Оказавшись грамматически изолированными в предложении, модальные слова подвергаются процессу лексикализации. В силу этого процесса модальные слова выполняют роль целых лексических единиц, теряют не только изменяемость, но и морфологическую членимость. Так, сочетание может быть, получая значение модального слова, нередко теряет второе слово (быть), а флексия -ет в слове может утрачивает присущее ей значение.

Характерными особенностями модальных слов со стороны синтаксической являются следующие:

1) употребление в значении слова-предложения, чаще в диалогической речи: Средство это — дорогое! Конечно!(М. Г.);

2. употребление в качестве вводного слова: Вам до меня, конечно, нет никакого дела (А.Н.Т.).

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

Понятие о междометии

Междометия — это слова, которые непосредственно выражают наши чувства, переживания и волеизъявления, не называя их.

Семантически междометия отличаются от всех знаменательных частей речи тем, что они не обладают функцией называния, т.е. номинативной функцией, так как являются своего рода речевыми знаками, сигналами, употребляемыми для кратчайшего выражения реакции человека на различные события реальной действительности или для выражения требования, желания человека. Выражая (но не называя) чувства и волю, междометия тем не менее осознаются всеми говорящими на данном языке и всем понятны, так как за междометием закреплено определенное смысловое содержание. Но значение междометий обычно может быть понято лишь из контекста, потому что одни и те же междометия могут служить для выражения различных чувств. Многозначными являются, например, междометия ай, ах и другие. Ср.: Ай, ай, как изба настудилась! (Н.) — выражение сожаления, недовольствия; А неблагодарность... ай. какой гнусный порок!(Т.) — выражение порицания; Ай, Моська! Знать она сильна что лает на слона!(Кр.) — выражение одобрения, но с оттенком иронии; Ай! ай! Какой голосок! Канарейка, право, канарейка!(Г.) — выражение восхищения; Я отвечал, что она [Маша] осталась в крепости на руках у попадьи,— Ай! ай, ай! — заметил генерал (П.) — выражение сожаления и т.д.

Морфологически междометия неизменяемы, т.е. у них отсутствуют категории рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Они почти лишены

и форм словообразования.

Роль междометий в языке

Синтаксически междометия также отличаются от знаменательных частей речи, ибо они, как правило, не являются членами предложения, хотя интонационно обычно связаны с предложениями, к которым примыкают или в составе которых находятся.

В предложении междометия чаще всего бывают синтаксически независимы, т.е. не связаны с другими членами предложения. Однако некоторые междометия (из числа выражающих волеизъявление) могут подчинять себе другие члены предложения. Например: — Вон отсюда! Немедленно!— прокричал он ясным металлическим голосом (Пауст.); ...Ну его совсем! (М.-С.).

Для выяснения семантических и морфологических признаков междометия немаловажную роль играет его место в речи: в собственно междометном значении обычно выступают лишь междометия, стоящие впереди или позади предложения (т.е. те, которые пре- или постпозитивны). Являясь своего рода эмоционально-волевым знаком, междометия, находящиеся впереди предложения, как бы сигнализируют о содержании последующего предложения. Например: Ух, я не люблю этого попа!(М. Г).

Роль поясняющего предложения может выполнять замечание автора. Например: — Ах, мать честная! — выговорил он, сладко расправляя течи и руки (Фед.). Или: — А!—опять одобрительно тряхнул головой Павел (Фед.);—А...— почти сочувственно протянул Парабукин (Фед.).

Находясь после предложения, междометие может и не иметь пояснения после себя, так как в этом случае смысл междометия ясен из предыдущего предложения. Например: Ну и было мне за это дело от

бабушки, ой-ой (Бианки). Или: Сам я сегодня был у покойницы — то есть не у покойницы, а... тьфу!(Ч.).

Междометия могут выступать в роли отдельных членов предложения или выполнять функции усилительных частиц.

Междометия, выражающие волеизъявления и чувства, в разговорном стиле речи выступают иногда в роли сказуемых. Например: Вы все фу-фу-фу, суши весла!— скомандовал Андрей (Г. Березко). Или: Татьяна — ах! а он реветь (П.)-

Примечание. Л.В. Щерба слово ах в условиях данного контекста относит не к междометиям, а к глаголам (см. его статью «О частях речи в русском языке» // «Избранные работы по русскому языку». М., 1957. С. 67).

Иногда междометие-сказуемое выполняет функции придаточного предложения: В ту пору был начальником губернии такой зверь, что у!!! (С.-Щ.).

В роли подлежащего и дополнения выступают лишь субстантивированные междометия: Далече грянуло «ура» (П.).

Междометия в роли обстоятельств и определений приобретают соответствующее лексическое содержание: Вон та, средняя, ух, прятка в работе (Вс. Ив.) — в значении «очень».

Междометия, стоящие внутри предложений, выполняют иногда роль усилительных частиц, сочетаясь со словами как, какой. Например: Самонадеянности море ох как не любит! (Соб.).

Разряды междометий по значению

Междометия по своему лексическому значению делятся на два основных разряда: 1) междометия, выражающие различные чувства (эмоциональные междометия), и 2) междометия, выражающие волю, приказ и т.д., т.е. повелительно-побудительные(императивные

междометия).

1. Среди междометий, выражающих чувства, выделяются следующие группы:

а) междометия, служащие для выражения удовлетворения, восхищения, радости, веселья, восторга, одобрения и т.д. (Ура! Bravo! То-то! У! Ах! А!]л др.). Например: — А! Это ты,— и он улыбнулся ей своей доброй улыбкой (Сим.); — Ну, все, выбрался!— пробормотал он счастливо (Г. Березко); Крики: «браво, брависсимо, браво!» заглушают... звуки оркестра; Ура! Мы ломим, гнутся шведы (П.);

б) междометия, выражающие тоску, горе, сожаление, печаль (Увы! Ах! Эх! и др.). Например: Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была (П.); Увы, на разные забавы я много жизни погубил! (И.)\ Эх, хозяйка, нету моченьки!(Н.)',

в) междометия, выражающие недоумение, недоверие, удивление, изумление, испуг (Ба!А!0!Ну и ну! М-да! Ох! Батюшки! Матушки! Господин др.). Например: — Ну и ну,— удивленно протянул Климов (Г. Березко); У, какие страсти! (Даль); Матушки! А картофель-то я и забыла (Н. Усп.);

г) междометия, выражающие протест, недовольствие, порицание, досаду, злость и под. (А!ах!Ах ты, господи! Э-эх!), и ряд бранных междометных сочетаний (Черт возьми! Черта с два. И т.д). Например: Ах ты, обжора. Ах, злодей!... (Кр.);— У! Баловень!— тихо ворчит нянька (Гонч.); Да, черта с два! Как бы не так, куда приятно и забавно.'(Вяземский);

д) междометия, выражающие иронию, злорадство, сарказм, презрение, отвращение и под. (Но! Фи! Фу! Тьфу! У! А!). Например: Вы знаете, что для меня теперь Малевский фи!(Т.); Фи, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда... (Л. Т.); Тьфу! Оплошал... (Гр.);

е) междометия, выражающие эмоциональную характеристику, оценку обстановки, отношения к речи говорящего. Междометия этой группы характеризуются тем, что имеют оттенок модальности (Право!"Ей-ей!"Ей-богу;Вотеще!Баста!Дудки!у!Щ>.\ Например: Право, отполнойдушиябла-годарен сосес^(Фет); Яслово дал и что ж? Ей-ей, теперьготовужотказаться (П.); [Подколесин:] Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что!Поезжай-ка ты сам; [Кочкарев:] Ну, вот еще: сума сошел разве?(Г.); Нет уж, дудки, ваша милость! Уж и то во мне все сбилось! Не поеду ни за что (Ершов);

ж) междометия, имеющие значения благодарности, приветствия и др. (Спасибо! Здравствуйте! До свидания! Извиняюсь и др.), Например: Спасибо за совет. Или: До свиданья, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами... (П.); Здравствуй, счастливое племя! Узнаю твои костры..(П.).

Большая часть эмоциональных междометий отличается многозначностью. Так, многозначными являются междометия А! О! Ох! У! и многие другие.

Междометие О! может, например, выражать восхищение: О, это была бы райская жизнь!... (Г); изумление: Ты незнаком? О! Познакомься с ним (Гр.); испуг: О! Как ты меня напугал!; удивление: От удивления мог произнести только один звук: О?/(Купр.); негодование: — О, чтобы тебе подавиться!— ругался он, посиживая у окна (М.-С.); насмешку: — О-о, да, вы поэт!— произнес он, усмехаясь.

Многозначными являются и такие междометия, которые могут быть соотнесены с другими частями речи: Батюшки! Господи! Матушки!и др. Например, междометие Батюшки! может выражать восхищение, удивление: Батюшки! Что у тебя с рожей-то?.. (М. Г); тревогу, испуг: —Батюшки, беда!— отвечала Василиса Егоровна.—

Нижнеозерная взята сегодня утром (П.); призыв на помощь: — Батюшки, задавили,— послышался женский голос (Л. Т.).

2. Среди междометий, выражающих волеизъявление, побуждение к какому-либо действию, выделяются следующие группы:

а) междометия, являющиеся своего рода призывом (Ау! Алло! Эй! и др.). Например: Ау, дружки! Лешутки, Лесовые! Заснули что ль? Проснитесь, отзовитесь на голос мой!(Остр.);

б) междометия, выражающие повеление, приказ, сигнал к началу или окончанию действия, призыв к вниманию, к согласию, к молчанию, призыв на помощь и т.д. (Айда! Ну, Вали! Кыш! Чу! Марш! Цыц! Тс! Чш! Чур! Караул! и др.). Например: Никита, айда на дощаники!(Фец.); Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш, в галоп... (П.); Я подумал: «Цыц! Не смей этим шутить!» (Леск.); Чш... кто-то идет (Г.); Только, чур, не перебивать (Помял.); И опять пошла тревога: «Помогите, ради бога! Караул: лови, лови...» (П.).

Группы междометий по способу образования и происхождению

По своему образованию все междометия распадаются на две основные группы: первичные (первообразные) и производные.

1. В первую группу входят междометия первообразные, состоящие или из одного гласного звука (А! О!У!Э!), или из двух звуков (Ай!Ах!Ба! Ой.'Эй.'Эх!Ух! Фи.'Ха/и др.). Иногда первообразные междометия упо-ребляются в форме сочетания двух или трех одинаковых междометий: Ха-ха-ха! Ба-ба! Фи-фи! и т.д. Часть первообразных междометий образуется из трех и более звуков (ага, увы, угу, эге и др.).

К отдельным первообразным междометиям могут присоединяться постфиксы или частицы (нуте, на-кось, нуте-ка, ойли и др.).

2. Вторую группу составляют междометия, образованные из

других частей речи. Такие междометия называются вторичными или производными. Сюда входят междометия, образованные из существительных (Глупости! Беда! Крышка.'Право.'нщ.), из глаголов (Здравствуйте!'Про-щайте.'н под.), из наречий и местоимений (То-то же. 'Полно.'и др.).

По своему происхождению одни междометия являются исконно русскими (Матушки.'Ай.'Эх.'Ну-ка.'и др.), другие — иноязычными (Алло.'Айда! Браво!'Бис!'Капут.'и пр.).

В процессе развития языка в разряд междометий перешли отдельные фразеологические обороты (Боже мой!' Батюшки-светы!'Дело — табак! Вот так история! Черт возьми.и мн. др.).

Глагольные междометия

В современном русском языке выделяются слова, которые, с одной стороны, имеют структуру междометий и присущую им экспрессию, динамичность, с другой — обладают глагольными признаками (вид, время). Сюда относятся такие формы, как трах, хлоп, прыг, хват, шась, стук, бултых и др. Например: Капитан размахнулся и трах!— из глаз посыпались искры, из рук выпала шапка (Ч.).

А.А. Шахматов называл такие слова «глагольными междометиями»¹ и отмечал, что многие первичные междометия (ах, ох, ух, ай, ой) в современном языке сближаются с глагольными типа бац, бух, о чем свидетельствует, например, система словообразования бух — бухнуть; ах — ахать — ахнуть и т.д.

А.М. Пешковский возражал против отнесения подобных слов к междометиям. Он называл их «глаголами ультрамгновенного вида»².

В.В. Виноградов выносит подобные слова за пределы собственно междометий, выделяя среди них две группы: 1) воспроизводящие или звукоподражательные слова, примыкающие к междометиям (бац),

например: Бац, бац! раздались выстрелы, и 2) так называемые междометные глагольные формы (хлоп, шась, трах, фью), например: Так и ждешь, что вот отворится дверь и шась (Г.)³.

Слова первой группы, по мнению акад. В.В. Виноградова, стоят на границе между звукоподражательными словами и междометиями. Слова второй группы находятся «почти за пределами междометий, на границе категории глагола»¹.

Звукоподражательные слова

Слова, являющиеся по своему звуковому оформлению воспроизведением восклицаний, звуков, криков, называются звукоподражательными. По своим синтаксическим функциям они сближаются с междометиями. Однако в отличие от междометий не выражают каких-либо определенных чувств, изъявлений воли и т.д., хотя и обладают большим стилистическим многообразием и экспрессией.

К звукоподражательным словам относятся все слова, являющиеся условным воспроизведением крика птиц: га-га (гуся), кря-кря (утки), ку-ку (кукушки), курлы-курлы (журавля), чш-чирик (воробья) и т.д.; животных: гав-гав (собаки), ква-ква (лягушки), мяу-мяу (кошки), му-у (коровы), бе-е (овец) и т.д.; воспроизведением каких-либо шумов природы или определенных действий, происходящих в результате деятельности людей: трах-тах-тах (раскаты грома), у-у-у (завывание вьюги), динь-динь(звук, издаваемый колокольчиком) и т.д. Например: ...Ква! Тебе любо, любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича (П.); Журавлям хорошо: поднялся повыше и лети — курлы-курлы-курлы (Б. Пол.); Ррр... гав!гав!~ постой, не кусайся (Ч.); На подоконнике ворковали голуби. «Су-уп-пру-г, су-уп-пру-г, су-уп-пру-г» — будто выговаривал один; «Су-уп-пру-у-га, су-у-пру-у-га»,—

отзывался второй (В. Салтыкова); Еду, еду в чистом поле; колокольчик дин-дин-дин (П.).

Список литературы:

1. Виноградов В.В. Русский язык. - М.: «Высшая школа», 1985.
2. Львова С.И. и др. Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Мнемозина, 2009.
3. Разумовская М.М. и др. Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2001.
4. Баранов М.Т. и др. Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2005.
5. Щерба Л.В. «Избранные работы по русскому языку». М., 1957.
6. Грамматика русского языка.- М.: 1960.
7. Русский язык: Энциклопедия под ред. Ю. Н. Караулова .-М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003.
8. Валгина Н.С. и др. Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. вузов.- М.: Высшая школа, 1987.
9. Грамматика современного русского литературного языка.- М.: 1980.
10. Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому языку. Учение о частях речи.- М.: 1952.
11. Пушкин А.С. Драматургия. Проза. – М.: Правда, 1981.